

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JUDEL T. MANUEL

SHS-Teacher I

Goa National High School

Division Of Camarines Sur

manueljudel31@gmail.com

“Talim ng Salimisim”

Dagtum ang lumukob sa dungang walang makapitan,
nang iwan ng magulang na nag-iisa sa lansangan.
Gaya ng asing maalat ang timpla ng buhay na kinahantungan,
lumaking salat sa ginhawa ang buto't balat na katawan.

Lamig ng gabi ang yumayakap na hápis sa manipis na balat,
sumasabay ang sunod-sunod na atungal ng tiyang salat.
Kaniig ang mga kartong tagpi-tagpi sa halumigmig ng gabi,
habang huni ng kuliglig ang musikang hatid ay hikbi.

Apat na taong maghirap sa linsil na kalye ng Maynila,
tinitiris ng mga mata kapag inilalapat pa lamang ang lata.
Sinubok ang lahat ng pangangamuhang taliwas upang mabuhay,
kahit na ang kapalit ay kahihiyang magpahanggan ang latay.

Pilat ng kahapon ang nakaukit sa gunam-gunam ng nakaraan.
danas ng paghihirap ang pundasyon kayat nagsumikap makaalwan.
Hinubog ng marahas na panahon ang dating musmos na bata,
ngayo'y masayang ibinabahagi ang testimonya sa madla.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras